

MAHALLIY DARAJADA DAVLAT HOKIMIYATI BO'LINISHINING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY MEXANIZMI

Perniyazova Ismigul Niyazmurat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Perniyazovai@gmail.com

Annotatsiya: maqolada mahalliy davlat hokimiyati bo'linishining konstitutsiyaviy-huquqiy mexanizmi haqida fikrlar bayon etilgan. Bugungi kunda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilinishini, mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ochiqligini, jamoat va parlament nazoratini ta'minlash mexanizmlari takomillashtirilishi dolzarb masalalardan biri sifatida belgilandi.

Kalit so'zlar: mahalliy davlat hokimiyati organlari, shaffoflik, normativ huquqiy hujjatlar, qarorlar.

Abstract: the article describes the constitutional-legal mechanism of the division of local state power. Today, the protection of the rights and interests of citizens, the openness of the activities of local state power and management bodies, and the improvement of the mechanisms for ensuring public and parliamentary control are defined as one of the urgent issues. .

Key words: local government bodies, transparency, regulatory legal documents, decisions.

Аннотация: в статье рассмотрен конституционно-правовой механизм разделения местной государственной власти. На сегодняшний день защита прав и интересов граждан, гласность деятельности органов местной государственной власти и управления, совершенствование механизмов обеспечения общественного и парламентского контроля определены как одна из актуальных проблем.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, прозрачность, нормативно-правовые документы, решения.

Mamlakatimizda davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar tizimida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huquqiy maqomi va faoliyatini demokratlashtirish, uning mas’uliyati va mustaqilligini kuchaytirish markaziy o‘rin egallaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasida belgilangan muhim konstitutsiyaviy prinsip – hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo‘linishi prinsipiga asoslanadi.

Mazkur prinsip mustaqil, samarali va mas’uliyatli ijro etuvchi hokimiyat faoliyatini nazarda tutadi. Shu nuqtai nazaridan ushbu prinsipni to‘laqonli ijrosini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-bobi bevosita Vazirlar Mahkamasiga bag‘ishlandi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari (O‘z) - joylardagi davlat boshqaruv idoralari. Ular mahalliy ahamiyatga molik hamma masalalarni o‘z vakolatlari doirasida o‘zlari hal etadilar, umumdavlat manfaatlarini shu hududda yashab turgan fuqarolarning manfaatlarini bilan uyg‘unlashtiradilar, yagona davlat hokimiyati organlarining tarkibiy bo‘g‘ini sifatida yuqori davlat organlari qarorlarining amalga oshirilishini ta’minlaydilar. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, uzoq tarixiy tajribaga, milliy an‘analarga tayangan holda ilg‘or mamlakatlar tajribasidagi ijobiy tomonlarni o‘rganib, o‘z davlat idoralarini tubdan qayta isloh qildi, Mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimini yaratdi. Mahalliy hokimiyat tizimini shakllantirish sohasida bir qator qonun va rasmiy hujjatlar qabul qilindi. Ular orasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi qonun, "Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlariga saylovlar to‘g‘risida"gi qonun kabilar muhim o‘rin egallaydi. Konstitutsiyasining 20-bobida Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyati faoliyatining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari o‘z aksini topgan (99—104moddalar). Mazkur moddalarda Mahalliy davlat hokimiyati organlari

hokimiyati tizimi, mavqei, vazifalari, tuzilish tartibi konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo'yilgan. Konstitutsiya mahalliy vakillik organlarining 2 bo'g'inli tizimi (ya'ni, tuman, shahar xalq deputatlari kengashlari— quyi bo'g'in; viloyatlar va Toshkent shahri xalq deputatlari kengashlari — yuqori bo'g'in)ni mustahkamladi va bu mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunda o'z ifodasini topdi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari qonuniylikni, huquqiy tartibotni va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlantirish; mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig'imlar belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish; mahalliy kommunal xo'jalikka rahbarlik qilish; atrof-muhitni muhofaza qilish; fuqarolik holati aktlarini qayd etishni ta'minlash; normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O'zR Konstitutsiyasi va qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyati O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlarini, davlat hokimiyati yuqori organlarining qarorlarini amalga oshiradi, xalq deputatlari quyi kengashlari faoliyatiga rahbarlik qiladi, respublika va mahalliy hokimiyatga molik masalalarni muhokama qilishda qatnashadi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari 2 ga bo'linadi: mahalliy vakillik organlari va mahalliy ijroiya organlari. Mahalliy vakillik organlari o'z faoliyatini kollegi-allik asosida olib boradi. Mahalliy kengash ishining asosiy tashkiliy huquqiy shakli sessiya hisoblanadi.

Mahalliy vakillik organlarining hamma bo'g'inlari saylov yo'li bilan tashkil qilinadi. Qonun vakillik organlariga har tomonlama bilimga, tajribaga ega, keng, mustaqil fikrlovchishaxslarning saylanishini va bu organlar ishchan bo'lishini nazarda tutadi. 1994-yil 25 dekabrda va 1999-yil 5 dekabrda O'zbekistondagi mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar o'tkazildi. Mahalliy ijroiya organlari — hokimiyatlarga viloyat, tuman va shahar hokimlari boshchilik qiladi va u yakkaboshchilik prinsipi asosida ish olib boradi. Hokimiyatlar boshqarmalar, bo'limlar va bo'linmalardan iborat bo'lib, ularning tuzilishi, tashkil etilishi va faoliyati

O‘zbekiston Respublikasini Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan tegishli nizomlar bilan belgilanadi.

Viloyatlar va Toshkent shahri ijroiya hokimiyati organlarining tuzilishi va shtatlari hokim tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda, tegishli xalq deputatlari kengashi tasdiqlagan byudjet doirasida belgilanadi va o‘zgartiriladi. Tuman, shahar ijroiya hokimiyati organlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasi ijroiya hokimiyati organlari tuzilishi va shtatlari tarkibi Mahalliy davlat hokimiyati organlari to‘g‘risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Xalq deputatlari kengashlari va hokim munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarga asosan hududdagi muhim masalalar, muammolarni hal qilishda maslahatlashish uchun hokimlar huzurida maslahat kengashi tuzildi. Lekin bunday maslahat kengashlari tuzilishi hokimning faoliyatidagi yakkaboshchilik prinsipiga putur yetkazmaydi. Ijroiya hokimiyati bo‘linmalari rahbarlari davlat boshqaruvining yuqori organlari bilan kelishilgan holda va hokimning taqdimiga binoan, tegishli xalq deputatlari kengashlari sessiyalarida lavozimiga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi. Mahalliy vakillik organlari va hokimlar qabul qiladigan hujjatlar konstitutsiya va qonunlarga zid bo‘lmasligi lozim. Hokim tomonidan qabul qilingan hujjatlar ustidan fuqarolar, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar sudga shikoyat qilishlari mumkin.

Mahalliy darajada hokimiyatlar bo‘linishi prinsipini amalga oshirish yoki boshqacha aytganda ijro va vakillik organi rahbarligini alohida mustaqil shaxslarga topshirish masalasi uzoq yillardan buyon ilmiy hamjamiyatning ham, keng jamoatchilikning ham muhokama mavzusi bo‘lib keldi. Aniqroq qilib aytganda, Konstitutsiya qabul qilingandan buyon ushbu masala aktual bo‘lib kelmoqda.

2017 yildan boshlab ushbu masalaga, jiddiy yondashgan holda, bosqichma-bosqich turli o‘zgartishlar amalga oshirib kelindi. Aniqroq aytadigan bo‘lsak:

Birinchi, 2017 yilgacha shaharga bo‘ysunuvchi tumanlarda kengashlar mavjud bo‘lmagan bo‘lsa, 2017 yil 29 avgustda Konstitutsiyaning 99-moddasiga

kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, Toshkent shahri tumanlarida ham Kengashlar ish boshladi. Ilk marotaba 2017 yilda Toshkent shahar tuman Kengashlariga saylovlar bo'lib o'tdi.

Ikkinchidan, "Kengash nazorati" instituti kuchaytirildi. 2017 yil 14 sentabrdagi O'RQ-446-sonli Qonuniga asosan, ijro organlari rahbarlari, shu jumladan, sog'liqni saqlash, adliya, ichki ishlar organlari rahbarlari va prokurorning belgilangan muddatlarda Kengashlar oldida hisobot va axborot berish tizimi yo'lga qo'yildi.

Uchinchidan, "Xalq deputatlari Kengashlari faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-636-son, 14.09.2020 y.) bilan "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunga kiritilgan o'zgartishga ko'ra, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi faoliyatiga tashkiliy-texnikaviy va boshqa jihatlardan xizmat ko'rsatish vazifasi hokimliklar apparatidan tegishli xalq deputatlari Kengashi kotibiyati zimmasiga o'tkazildi.

Ammo yuqorida sanab o'tilgan amaliy va huquqiy o'zgarishlarga qaramasdan, eng asosiy muammo, ya'ni hokimning bir paytning o'zida ham ijro organi, ham Kengash raisi lavozimini egallashi, huquqiy jihatdan hal qilinmasdan kelinayotgan edi. Bu esa "hokimiyatlar bo'linishi prinsipi"ga zid bo'lish bilan birga, mahalliy darajada hokimiyatlarning bir-birini tiyib turish mexanizmining buzilishiga ham sabab bo'lib kelmoqda. Oddiy misol bilan aytganda, qanday qilib hokim o'zi raislik qilayotgan Kengashda "o'zi-o'ziga" hisobot beradi va "o'zi-o'ziga" baho beradi. Bu holatni "bitta kinoda ikkita rolni ijro etayotgan aktyor"ga o'xshatish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2022- yil 20 iyundagi Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda " ... hokimlar bir vaqtning o'zida xalq deputatlari kengashlariga ham boshchilik qilishi haqidagi qoidani Konstitutsiyadan chiqarib tashlash vaqti keldi, deb hisoblayman" deya ta'kidlab, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatidagi jiddiy o'zgarishlarni konstitutsiyaga kiritish taklifini berdi.

Ushbu taklif va Konstitutsiyaning 99-moddasiga kiritilgan o'zgartirish fuqarolarimiz va keng jamoatchilik tomonidan ijobiy kutib olinmoqda. Xo'sh, ushbu o'zgartirishlar natijasida nima o'zgaradi?

Birinchidan; tom ma'noda mahalliy darajada demokratiyaning muhim talabi bo'lmish hokimiyatlar bo'linish prinsipining amaldagi ijrosi ta'minlanadi;

Ikkinchidan, joylarda ijro (hokim) va vakillik (Kengash) organlari o'rtasida, "bir-birini tiyib turish" mexanizmi ishlaydi. Bu esa hokimlarning xalq vakillari oldidagi mas'uliyatini oshirishga olib keladi;

Uchinchidan, Mahalliy kengash deputatlari o'z saylovchilarini qiynab turgan muammolar yuzasidan, ijro organiga "istihola" qilmasdan so'rov bilan murojaat qilish imkoniyati kengayadi;

To'rtinchidan, saylovchilarning Kengashlar va deputatlarga nisbatan ishonchi ortadi;

Beshinchidan, xalq manfaatlarini to'liq ta'minlashga, hokimliklar faoliyati ustidan Kengashlar va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, hokimlarning mahalliy kengashlarga raislik qilish amaliyoti tugatilishi xalqimiz va ularning vakillari – deputatlarning hududni rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakat va tashabbuslarini birlashtirishga katta imkoniyat yaratib beradi.

Muxtasar qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 98-moddasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hokimiyatlar bo'linishi prinsipiga asoslangan holda ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshirib, mamlakatimizda iqtisodiy va ijtimoiy sohada samaradorlikni ta'minlash bo'yicha huquqiy maqomini belgilab berdi hamda mamlakatimizda ijro hokimiyati tizimini izchil isloh etish va yanada demokratlashtirish va modernizatsiya etishda mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/20596>;
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
3. Adliya vazirligi. Jamoatchilik bilan aloqalar bo‘limi. «Mahalliy davlat hokimiyati organlarini qarorlarining huquqiy ekspertizasi: amaliyot va muammolar».
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi PF-6155-son «2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/5260791>;
5. Adliya vazirligining mas’ul xodimi Xudoyor Meliev. «Tartibga solish gilotinasini: qonunchilikda nimani saqlab qolish va nimadan voz kechish kerak». <https://huquqiyportal.uz/news/2020/09/24/tartibga-solish-gilotinasi-qonunchilikda-nimani-saqlab-qolish-va-nimadan-voz-kechish-kerak/674>;
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 8 avgustdagi PF-5505-son «Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3858817>;
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 apreldagi 218-son «Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va ro‘yxatdan o‘tkazishning yagona elektron tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. <https://lex.uz/docs/478764>;